

JISMONIY TARBIYA VA SOG'LOM TURMUSH TARZINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Ilyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o'g'li

Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda
jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi talabasi
23/2-guruh 2-kurs talabasi

ilyosboyevsirojiddin600@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463088>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil

Ma'qullandi: 18-may 2025 yil

Nashr qilindi: 19-may 2025 yil

KEY WORDS

Jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, Sog'lomlashtirish, sport faoliyati, psixofiziologik rivojlanish, to'g'ri ovqatlanish, salomatlikni mustahkamlash, harakat faolligi, ta'lim tizimi, profilaktika

ABSTRACT

Mazkur maqolada jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzining o'zaro bog'liqligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Jismoniy tarbiya inson salomatligini mustahkamlash, ruhiy va jismoniy barqarorlikni ta'minlash, kasalliklarning oldini olish hamda ijtimoiy faollikni oshirishda muhim omil sifatida ko'riladi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy mashqlar, sport faoliyati, to'g'ri ovqatlanish va psixologik farovonlik o'rtasidagi uzviy aloqadorlik ochib beriladi. Shuningdek, yosh avlodni sog'lom hayotga yo'naltirishda ta'lim tizimida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni, metodik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar bayon etiladi. Maqola sog'lom jamiyat qurish yo'lida jismoniy tarbiyaning strategik ahamiyatini asoslashga qaratilgan.

KIRISH

So'nggi yillarda global sog'liqni saqlash tizimida jismoniy faollik darajasining pasayishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan eng muhim omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, jismoniy faollikning yetishmasligi har yili dunyo bo'yicha 3,2 milliondan ortiq insonning erta vafot etishiga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzining o'zaro bog'liqligini ilmiy asosda o'rganish va uni amaliyotga tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

XXI asrda sog'lom turmush tarzi inson taraqqiyotining muhim mezoniga aylangan. Bu turmush modeli faqatgina sport yoki jismoniy mashqlar bilan cheklanmay, balki ruhiy farovonlik, ratsional ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish, uyqu gigiyenasi va ijtimoiy faol hayotni o'z ichiga oladi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, jismoniy faollik darajasi yuqori bo'lgan shaxslar orasida yurak-qon tomir kasalliklari 30-40% ga, qandli diabet esa 50% gacha kamroq uchraydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-noyabrdagi PF-229-sonli Farmonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholi o'rtasida sport bilan muntazam shug'ullanishni ommalashtirish bo'yicha aniq strategik vazifalar belgilangan. Bu esa ta'lim tizimida jismoniy tarbiya fanining sifatini oshirish, yosh avlodni sog'lom hayotga yo'naltirish va ijtimoiy moslashuvchanlikni kuchaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy tarbiya orqali shakllantirilgan sog'lom turmush tarzi nafaqat kasalliklarning oldini oladi, balki shaxsning kognitiv funksiyalarini yaxshilaydi, stress darajasini kamaytiradi va ijtimoiy muhitga moslashuvchanligini kuchaytiradi. Masalan,

AQShda olib borilgan tadqiqotlar natijasida muntazam jismoniy faollikka ega bo'lgan talabalar o'rtacha 12% yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlangan.

Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzining o'zaro bog'liqligi masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida asosiy yo'nalishlardan biri sifatida ilgari surilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO, 2020) jismoniy faollik darajasi past bo'lgan aholining yurak-qon tomir, saraton va ortiqcha vaznga bog'liq kasalliklarga chalinish xavfi yuqori ekanligini aniqlagan. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarzining asosiy komponentlari - jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy barqarorlik va zararli odatlardan voz kechish - bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi ilmiy jihatdan tasdiqlangan. P. Oja va A. Titze (2018) tomonidan olib borilgan metatadqiqotlar 25 mingdan ortiq ishtirokchini o'z ichiga olgan 70 dan ortiq tadqiqotlar tahlilida, haftasiga 150 daqiqa o'rtacha intensivlikdagi jismoniy mashqlar bilan shug'ullanuvchi insonlar o'rtasida 31% umumiy o'lim xavfining kamayishi aniqlangan. Shuningdek, Biddle va Asare (2011) bolalar va o'smirlar orasida jismoniy faollikning nafaqat sog'liq, balki psixologik farovonlik va o'zini tutishdagi ijobiy o'zgarishlarga ham olib kelishini ilmiy asoslab bergan.

O'zbekistonda esa A. Mahkamova (2022), T. Qurbonov (2021) kabi olimlar jismoniy tarbiya darslarining zamonaviy metodlari, sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi pedagogik yondashuvlar va yoshlar o'rtasidagi sport faoliyatining samaradorligi yuzasidan qator tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlarida jismoniy tarbiya nafaqat salomatlik, balki shaxsiy intizom, motivatsiya va ijtimoiy faollikni oshirishda ham muhim vosita ekanligi ko'rsatilgan.

Jismoniy faollik va sog'liq holati o'rtasidagi statistik bog'liqlik. JSST (WHO, 2023) ma'lumotlariga tayanib olib borilgan korrelyatsion tahlilga ko'ra, haftasiga 150 daqiqa jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan insonlarda yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi 27% ga, gipertoniya rivojlanish ehtimoli esa 23% ga kamayadi. Shuningdek, surunkali stress belgilari bunday ishtirokchilar orasida 32% kamroq uchrashi aniqlangan So'rovnoma va empirik tadqiqotlar natijalari (O'zbekiston namunasi). 2023-yil davomida Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlarida 3 000 nafar o'quvchi ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra: Jismoniy tarbiya darslarida faol qatnashadigan o'quvchilarning 68,4% sog'lom ovqatlanish tamoyillariga amal qilishini bildirgan. 61,2% o'quvchilar haftada kamida 3 marotaba sport bilan shug'ullanadi. 79,5% ishtirokchilar jismoniy mashqlar ularning kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. 3. O'zlashtirish darajasi va jismoniy faollik o'rtasidagi bog'liqlik AQSh Kasalliklarni nazorat qilish markazi (CDC, 2022) hisobotiga binoan, jismoniy faolligi yuqori bo'lgan o'quvchilar darslarda o'zlashtirish ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha 11-13% yuqori natijalarga ega. Bu ko'rsatkichlar O'zbekiston namunalarida ham kuzatildi: faol sport bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar orasida yil yakuni bo'yicha "a'lo" bahoga ega bo'lganlar ulushi 34,7% bo'lsa, jismoniy faolligi past bo'lganlarda bu ko'rsatkich 22,9% ni tashkil etdi.

Sog'lom turmush tarzi – bu insonning hayoti va salomatligi xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ko'nikmalarga ega bo'lish asosida hayotiy faoliyatni yo'lga qo'yish hamda salomatligini yuqori darajada bo'lishiga erishishni ta'minlovchi ijtimoiy hodisadi. Talaba-yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish asosiy vazifasi hisoblangan, jismoniy tarbiya sohasidagi kerakli bilimlar, ko'nikma va malakalarni shakllantirib borib, onglilik, milliy g'urur, insonparvarlik, vatanparvarlik, baynalminallik, fuqarolik burchini his etishdek zarur fazilatlar tarbiyalanadi. Mashqlarni bajarishdagi o'zaro yordam va o'yinda birbirini qo'llash, berilgan topshiriqlarni birgalikda bajarish, bolalarda do'stlik, o'rtoqlik, birodarlik hissini rivojlantiradi. Jamiyatimizning hozirgi kundagi, ham son jihatidan, ham faolligi bo'yicha, ham kelajagimiz poydevori sifatida istiqboldagi yetakchi va hal qiluvchi kuch hisoblangan yoshlarimiz, shu jumladan o'quvchilar, talabalar va ularning salomatligi, sog'lom turmush tarzi to'g'risidagi bilimlari, amaliy malaka va ko'nikmalari va ularga qay darajada samarali va to'g'ri rioya qilishi millatimizni, xalqimizni kelgusi istiqboldagi yuksalish darajasini belgilab beradi. Ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish turli yo'nalishlarda izchillik bilan, muayyan

dastur asosida, aniq yo'nalishlarda olib borilishi lozim. "Aqlli kishi, deb yozadi faylasuf, tanaga dam, ba'zan esa shodlik, quvonch va huzur berishi, ammo ular kishining sog'ligini asrashiga muvofiq bo'lishi lozim. Tana zaiflashib, butunlay kuchdan ketib, bizga begona bir narsa bo'lib qolmasligi zarur" [4, 58]. Tanani haddan tashqari zo'riqtirish salomatlikka zid, u kishining aqliga, idrokiga va turmushiga zarar keltiradi. Shu o'rinda o'zbek mentalitetida ko'p farzandlilik belgilari yaqqol ifodalanadi. Unda farzand ongida sog'lom g'oya va bilimlar shakllanishida oilaning kattalari - bobolar, momolar, yaqin qarindosh-urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, mahalla ham bevosita ishtirok etadi. Azaliy odatlarimizga ko'ra, farzandlarimiz tarbiyasiga ota-onadan nisbatan bobo, buvi, qo'shni va qarindoshlarning ta'siri kuchliroqdir. Ular oiladagi ma'naviy muhitning belgilovchilari hisoblanadi. Bu xil tarbiya an'anasi o'tmishdan qolgan muhim ma'naviy-pedagogik qadriyat hisoblanib, buyuk ajdodlarimiz hayotida bu xil tarbiya uslubi shakllanib, muayyan tizim darajasiga yetgan.

XULOSA

Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzining o'zaro bog'liqligi zamonaviy jamiyatda nafaqat sog'liqni saqlashning, balki shaxsiy taraqqiyot, ijtimoiy faollik va ta'lim sifatining muhim mezoni sifatida e'tirof etilmoqda. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy faollik darajasi yuqori bo'lgan insonlarda yurak-qon tomir kasalliklari, gipertoniya, qandli diabet, depressiya va ortiqcha vazn kabi muammolar ancha kam uchraydi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, haftasiga kamida 150 daqiqa jismoniy mashqlar bajarish orqali umumiy o'lim xavfi 27–31% ga kamayadi. O'zbekiston misolida o'tkazilgan so'rovnomalarda shuni isbotladiki, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida faol ishtirok etayotgan yoshlarning sog'lom ovqatlanish, psixologik barqarorlik va o'quv faoliyatidagi samaradorligi yuqoridir. Muntazam jismoniy faollikka ega o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi 11–13% ga yuqori bo'lishi ularning kognitiv rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiya - sog'lom turmush tarzining shakllanishi va barqaror davom etishida asosiy vosita bo'lib, u shaxsda fidoyilik, ijtimoiy mas'uliyat, o'z-o'zini nazorat qilish, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, xalqimizning azaliy ma'naviy qadriyatlariga asoslangan tarbiya — oilaviy, mahalla va ta'lim tizimi orqali yosh avlod ongida sog'lom hayot tamoyillarini shakllantirishda hal qiluvchi o'rin tutadi.

Kelajak istiqbollari shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini ommalashtirish orqali: 2030-yilgacha o'smirlar orasida ortiqcha vazn 12–14% ga kamayadi; sportga jalb etilgan yoshlar soni 45% dan 63% gacha ortadi; milliy salomatlik indeksi yiliga 4–5% ga o'sadi; sog'liqni saqlash xarajatlarida esa milliardlab mablag'lar iqtisod qilinadi. Shu bois, jismoniy tarbiyani ta'lim tizimida yanada takomillashtirish, sog'lom turmush tarzini yosh avlod ongiga singdirish, zamonaviy sport infratuzilmasini kengaytirish va jamiyatda sog'lom hayotga bo'lgan ijtimoiy talabni oshirish — bugungi kunning strategik vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR

1. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
2. Abdurasulov, J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48-52.
3. Axrorova, M. (2025). THE ROLE OF SCAFFOLDING IN TEACHING WRITING TO EFL LEARNERS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 164–169. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/49751>
4. Axrorova, M. (2025). THE EFFECTIVENESS OF PODCASTS IN DEVELOPING EFL LISTENING SKILLS. Наука и технология в современном мире, 4(7), 13–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/48708>
5. Axrorova, M. (2025). THE ROLE OF ROLE-PLAY IN ENHANCING EFL WRITING DEVELOPMENT. Общественные науки в современном мире: теоретические и

- практические исследования, 4(7), 39–46. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/48706>
6. Axrorova , M. . (2025). THE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN TEACHING EFL READING SKILLS. Наука и инновация, 3(10), 48–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48702>
7. Yo'ldashova , M. . (2025). STRESS VA UNI BOSHQARISH USULLARI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 170–174. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/49753>
8. Yo'ldashova , M. 2025. MOTIVATSIYA VA MOTIVLARNI O'RGANISH METODLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. 4, 7 (апр. 2025), 30–36.
9. Yo'ldashova , M. . (2025). OILA PSIXOLOGIYASI. Молодые ученые, 3(10), 50–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/48692>
10. Yo'ldashova , M. (2025). QOBILIYATLARNI O'RGANISH METODLARI. Наука и инновация, 3(10), 56–61. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48703>
11. Iskandarova , R. . (2025). XOTIRA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(7), 37–44. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/48684>
12. Iskandarova , R. . (2025). PSIXOLOGIYADA BILISH JARAYONLARI. Молодые ученые, 3(10), 56–62. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/48693>
13. Iskandarova , R. . (2025). ONG VA ONGSIZLIK HAQIDA TUSHUNCHA. Наука и инновация, 3(10), 62–67. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48704>

INNOVATIVE
ACADEMY